

PELVİK TABAN SAĞLIĞI VE DOĞUM ŞEKLİ: KADIN ODAKLI BİR İNCELEME

PELVIC FLOOR HEALTH AND MODE OF BIRTH: A WOMAN-CENTERED REVIEW

Kader ATABEY KILIÇ¹, Yeşim AKSOY DERYA¹

¹ İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Malatya, Türkiye

ÖZET

Bu derleme, doğum şekli ile pelvik taban sağlığı arasındaki ilişkinin güncel literatür doğrultusunda kadın merkezli bir bakış açısıyla değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Literatür taraması PubMed, Scopus, Web of Science, CINAHL ve Google Scholar veritabanlarında 2010–2026 yılları arasında yayımlanan çalışmalar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Derlemeye sistematik derlemeler, meta-analizler, kohort çalışmaları, klinik rehberler ve kadın deneyimini ele alan nitel araştırmalar dahil edilmiştir. Bulgular, vajinal doğumun özellikle stres üriner inkontinans ve pelvik organ prolapsusu açısından uzun dönem risk artışı ile ilişkili olabileceğini; pelvik taban morbiditesinin ise daha çok operatif vajinal doğum, levator ani yaralanması ve obstetrik anal sfinkter hasarı gibi travmatik obstetrik süreçlerde yoğunlaştığını göstermektedir. Bununla birlikte cinsel işlev bozukluğu, kronik pelvik ağrı ve beden algısı gibi kadın merkezli sonuçlarda doğum şeklinin tek başına belirleyici olmadığı; perineal travma, doğum deneyimi, psikososyal faktörler ve bakım sürecinin niteliğinin daha belirgin rol oynadığı görülmektedir. Ayrıca kadınların pelvik taban semptomlarını sıklıkla normalleştirdiği ve stigma nedeniyle profesyonel yardım aramayı geciktirdiği bildirilmektedir. Güncel kanıtlar doğrultusunda antenatal eğitim, pelvik taban kas eğitimi, travma azaltıcı intrapartum uygulamalar, erken postpartum değerlendirme ve stigma-duyarlı bakım yaklaşımlarının pelvik taban sağlığının korunmasında önemli olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak pelvik taban sağlığına ilişkin danışmanlık süreçlerinde yalnızca doğum şekline odaklanılması yerine, bireysel risk profili, obstetrik gereksinimler ve kadın merkezli bakım yaklaşımının birlikte değerlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum şekli, Pelvik taban sağlığı, Üriner inkontinans, Pelvik organ prolapsusu, Ebelik, Kadın sağlığı.

ABSTRACT

This review aimed to evaluate the relationship between mode of birth and pelvic floor health from a woman-centered perspective in light of current literature. A literature search was conducted using studies published between 2010 and 2026 in PubMed, Scopus, Web of Science, CINAHL, and Google Scholar databases. Systematic reviews, meta-analyses, cohort studies, clinical guidelines, and qualitative studies focusing on women's experiences were included in the review. The findings indicate that vaginal birth may be associated with an increased long-term risk of stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse, whereas pelvic floor morbidity appears to be more strongly associated with traumatic obstetric conditions such as operative vaginal birth, levator ani injury, and obstetric anal sphincter damage. However, regarding woman-centered outcomes such as sexual dysfunction, chronic pelvic pain, and body image, mode of birth alone does not appear to be the primary determinant; instead, perineal trauma, childbirth experience, psychosocial factors, and the quality of care seem to play more substantial roles. Furthermore, women frequently normalize pelvic floor symptoms and delay seeking professional support because of stigma and lack of awareness. Current evidence suggests that antenatal education, pelvic floor muscle training, trauma-reducing intrapartum practices, early postpartum assessment, and stigma-sensitive care approaches play an important role in protecting pelvic floor health. In conclusion, counseling regarding pelvic floor health should not focus solely on mode of birth; instead, individualized risk profiles, obstetric requirements, and woman-centered care approaches should be evaluated together.

Keywords: Mode of birth, Pelvic floor health, Urinary incontinence, Pelvic organ prolapse, Midwifery, Women's health.

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Kader ATABEY KILIÇ, Arş. Grv., İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Malatya, Türkiye **Mail:** kader.atabey@inonu.edu.tr

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Atabey Kılıç, K & Aksoy Derya, Y. (2025). Pelvik Taban Sağlığı ve Doğum Şekli: Kadın Odaklı Bir İnceleme. *The Journal of World Women Studies*, 10(1), 42-50. <http://doi.org/10.5281/zenodo.20388310>

GİRİŞ

Pelvik taban disfonksiyonu; üriner inkontinans, pelvik organ prolapsusu, anal inkontinans, pelvik-perineal ağrı ve cinsel işlev sorunlarını kapsayan; kadınların günlük işlevselliğini, ruhsal iyilik halini ve toplumsal katılımını etkileyen geniş bir klinik spektrumdur. An International Urogynecological Association (IUGA) / International Continence Society (ICS) Joint Report on the Terminology for Female Pelvic Floor Dysfunction (IUGA/ICS 2010) terminoloji raporu, bu alan için ortak bir kavramsal çerçeve sağlamış; ardından konservatif yönetim ve obstetrik pelvik taban bozukluklarına ilişkin ortak raporlar, gebelik-doğum-sonrası dönemi daha bütüncül şekilde ele almıştır (Haylen et al., 2010; Bo et al., 2017; Doumouchtsis et al., 2023). Kadınlar için vajinal doğum, özellikle prolapsus ve stres üriner inkontinans için önemli bir değiştirilebilir risk etmeni olarak kabul edilse de, mevcut kanıt operatif vajinal doğum, obstetrik anal sfinkter yaralanması ve levator ani travması gibi alt risk kümelerinin daha belirleyici olabileceğini düşündürmektedir (DeLancey et al., 2024; Handa et al., 2011; Memon & Handa, 2013; Rørtveit & Hannestad, 2014; Wong et al., 2024). Aynı zamanda, doğum şekli tartışmasının yalnızca anatomi ve semptom sıklığı üzerinden yürütülmesi, kadınların beden algısı, utanma, cinsellikte değişim ve sağlık hizmetine erişim deneyimlerini görünmez kılabilmektedir (Carroll et al., 2023; Cattani et al., 2024; Fisher-Yosef et al., 2024; Jouanny et al., 2024).

Yapılan kohort çalışmaları ve meta-analizler, spontan vajinal doğuma kıyasla sezaryenin stres üriner inkontinans ve prolapsus açısından daha düşük uzun dönem risklerle ilişkili olduğunu göstermiştir (Tähtinen et al., 2016; Handa et al., 2011; Blomquist et al., 2018; Keag et al., 2018). Bununla birlikte, bu koruyucu ilişkinin anal inkontinans ve kronik pelvik ağrı için aynı netlikte olmadığını; ayrıca sezaryenin kendi cerrahi ve gelecek gebelik risklerini de taşıdığını ortaya koymaktadır (ACOG, 2019a; Blomquist et al., 2014; Li et al., 2014; Ramasauskaite et al., 2023). Ayrıca ACOG ve FIGO, tıbbi endikasyon yokluğunda doğum şekli danışmanlığının yalnızca pelvik taban riski üzerinden verilemeyeceğini, gebelik haftası, tekrar sezaryen olasılığı ve ileri obstetrik risklerin de görüşmeye dahil edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (ACOG, 2019a; Ramasauskaite et al., 2023).

Bu derlemenin amacı, doğum şekli ile pelvik taban sağlığı arasındaki ilişkiyi kadın merkezli bir çerçevede değerlendirmektir. Bu kapsamda klinik sonuçlar üriner inkontinans, pelvik organ prolapsusu, levator ani yaralanması, cinsel işlev bozukluğu ve kronik pelvik ağrı başlıklarında; kadın merkezli sonuçlar ise yaşam kalitesi, beden algısı, cinsellik, stigma, yardım arama davranışı ve ebelik uygulamaları ekseninde sentezlenmiştir. Ayrıca uluslararası kılavuzlar doğrultusunda klinisyenler ve ebeler için uygulanabilir öneriler geliştirilmiştir (ACOG, 2020, 2024; NICE, 2019, 2021; Woodley et al., 2020).

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, sistematik arama unsurlarını kullanan yapılandırılmış anlatı derlemesi olarak tasarlanmıştır. Arama çerçevesi PRISMA mantığına göre kurgulanmış; ancak PROSPERO kaydı **belirtilmedi** ve çoklu veritabanı arayüzlerinin tümünden doğrulanabilir toplam kayıt sayıları alınmadığı için çalışma “tam sistematik derleme” değil, “sistematik yapılandırılmış derleme” olarak konumlandırılmıştır. Kanıt önceliği şu sırayla belirlenmiştir: uluslararası kılavuzlar ve ortak terminoloji raporları, sistematik derlemeler/meta-analizler, büyük prospektif kohort çalışmaları, nitel çalışmalar ve kadın merkezli deneyimi açıklayan özgün araştırmalar (Bo et al., 2017; Doumouchtsis et al., 2023; Haylen et al., 2010; NICE, 2019, 2021; Ramasauskaite et al., 2023).

Veritabanları ve zaman aralığı: PubMed, Scopus, Web of Science Core Collection, CINAHL ve Google Scholar. Zaman sınırı 1 Ocak 2010–21 Mayıs 2026 olarak planlandı.

Dil ve popülasyon varsayımı: İnsan çalışmaları; Türkçe-İngilizce kadın, gebelik, doğum ve postpartum dönem odaklı kaynaklar öncelendi. Yalnızca kadın merkezli deneyim boyutlarını aydınlatan kaliteli nitel çalışmalar da kapsama alındı.

Örnek Arama Dizgeleri

Literatür taraması; PubMed, Scopus, Web of Science Core Collection, CINAHL ve Google Scholar veritabanlarında 1 Ocak 2010–21 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Arama stratejisinde “pelvic floor disorders”, “urinary incontinence”, “pelvic organ prolapse”, “dyspareunia”, “pelvic pain”, “sexual function”, “quality of life”, “mode of delivery”, “vaginal birth”, “cesarean section”, “operative

vaginal delivery”, “forceps”, “vacuum extraction”, “postpartum” ve “women” anahtar sözcükleri ile bunların MeSH terimleri kullanılmıştır. Boolean operatörleri (AND/OR) ile oluşturulan kombinasyonlar her veritabanının indeksleme sistemine uygun şekilde uyarlanmıştır. İnsan çalışmaları, kadın popülasyonu ve İngilizce tam metinlerle sınırlandırılan taramada; sistematik derlemeler, meta-analizler, kohort çalışmaları ve kadın merkezli sonuçları değerlendiren araştırmalar öncelikli olarak incelenmiştir.

Araştırmaya dâhil etme kriterleri: 2010–2026 arasında yayımlanmış; konu ile doğrudan ilişkili; doğum şekli ile pelvik taban klinik sonuçlarını karşılaştıran veya pelvik taban semptomlarının kadın merkezli sonuçlarını ele alan sistematik derlemeler, meta-analizler, kılavuzlar, büyük kohortlar, vaka-kontrol çalışmaları, nitel araştırmalar ve gerektiğinde hakemli uzman derlemeleri.

Araştırmadan Dışlama kriterleri: olgu sunumları, hayvan çalışmaları, editöryel mektuplar, yalnızca konferans özeti olarak kalan metinler, tam metnine erişilemeyen ve güvenilir özet bilgisi olmayan kayıtlar, konu dışı cerrahi teknik yazıları ve yalnızca erkek popülasyonunu içeren çalışmalar.

Veri ayıklama ve sentez: Çalışmalardan tasarım, örneklem, doğum şekli karşılaştırması, ana sonuç(lar), etki büyüklüğü (OR, aOR, RR, HR, aHR), izlem süresi ve kadın merkezli boyutlar ayıklandı. Meta-analiz yapılmadı; bunun yerine “en iyi mevcut kanıt” dayalı sentez benimsenerek kısa dönem ve uzun dönem etkiler ayrı yorumlandı. Çalışma kalitesi, formal GRADE yerine tasarım ağırlıklı anlatsal değerlendirme ile “yüksek, orta, düşük” biçiminde sınıflandırıldı. Bu tercih, kılavuzlar ve çok merkezli büyük kohortların klinik karar verilebilirliğini incelemek için yapıldı (Blomquist et al., 2018; Carroll et al., 2023; Handa et al., 2011; NICE, 2019, 2021; Nikolaidou et al., 2022; Tähtinen et al., 2016).

BULGULAR

Tablo 1. Doğum Şekli ve Pelvik Taban Sağlığına İlişkin Kanıtlar

Çalışma	Çalışma Tasarımı / Örneklem	İncelenen Sonuçlar	Temel Bulgular	Kanıt Düzeyi*
Handa et al., 2011	Uzunlamasına kohort n=1,011 kadın İlk doğumdan 5–10 yıl sonra değerlendirme	SUI, OAB, AI, POP	Operatif vajinal doğumun stres üriner inkontinans, aşırı aktif mesane, anal inkontinans ve prolapsus açısından en yüksek risk profiline sahip olduğu bildirildi. Spontan vajinal doğumun da sezaryene göre artmış prolapsus ve üriner inkontinans riskiyle ilişkili olduğu gösterildi.	Yüksek
Blomquist et al., 2018	Prospektif kohort n=1,528 kadın 5–10 yıllık izlem	Pelvik taban disfonksiyonu insidansı	Sezaryen doğumun stres üriner inkontinans, aşırı aktif mesane ve prolapsus açısından daha düşük riskle ilişkili olduğu; operatif vajinal doğumun ise anal inkontinans ve prolapsus riskini artırdığı bildirildi.	Yüksek
Larsudd-Káverud et al., 2023	Ulusal kayıt kohortu ≥45 yaş kadınlar	SUI/POP cerrahisi gereksinimi	Vajinal doğum öyküsünün uzun dönemde prolapsus ve üriner inkontinans cerrahisi gereksinimini artırdığı; özellikle ilk vajinal doğum sonrası riskte belirgin artış görüldüğü bildirildi.	Yüksek
Tähtinen et al., 2016	Sistematik derleme ve meta-analiz 15 çalışma	Uzun dönem üriner inkontinans	Vajinal doğumun sezaryen doğuma kıyasla stres üriner inkontinans riskini artırdığı gösterildi.	Yüksek

Wong et al., 2024	Sistemantik derleme ve meta-analiz 25 çalışma, n=9,333	Levator ani avulsiyonu	ani	Forceps uygulamasının levator ani yaralanması açısından en güçlü obstetrik risk faktörlerinden biri olduğu; obstetrik anal sfinkter yaralanmaları ve vakum uygulamalarının da risk artışıyla ilişkili olduğu bildirildi.	Yüksek
Blomquist et al., 2014	Kohort çalışma n=1,115 kadın	Pelvik ağrı, dyspareuni		Genel pelvik ağrı açısından vajinal doğum ve sezaryen arasında belirgin fark bulunmazken; forceps doğumu ve yüksek doğum ağırlığı dyspareuni ile ilişkili bulundu.	Orta
Li et al., 2014	Klinik kohort / kesitsel analiz Primipar kadınlar	Kronik pelvik ağrı, yaşam kalitesi		Sezaryen doğum sonrası kronik pelvik ağrı ve yaşam kalitesinde bozulma görülebileceği bildirildi.	Orta
Nikolaidou et al., 2022	Sistemantik derleme 16 çalışma, n=41,441	Postpartum cinsel işlev		Doğum şeklinin tek başına postpartum kadın cinsel işlevini belirlemediği; perineal travma ve doğum deneyiminin daha belirleyici olabileceği vurgulandı.	Orta-Yüksek
Fanshawe et al., 2023	Kohort çalışma	Kadın işlevi	cinsel	Yardımlı vajinal doğumun uzun dönemde daha olumsuz cinsel işlev sonuçlarıyla ilişkili olabileceği bildirildi.	Orta
Cattani et al., 2024	Prospektif kohort 1 yıllık postpartum izlem	Beden algısı ve PFD		Üriner inkontinans, konstipasyon ve prolapsus semptomlarının beden algısında bozulma ile ilişkili olduğu gösterildi.	Orta-Yüksek
Carroll et al., 2023	Nitel çalışma POP tanılı kadınlar	Bakım deneyimi ve sağlık hizmetine erişim		Kadınların stigma, küçümseyici sağlık çalışanı tutumu ve yetersiz bilgilendirme nedeniyle bakım sürecinde olumsuz deneyimler yaşadığı bildirildi.	Orta
Pizzol et al., 2021	Sistemantik derleme ve meta-analiz 23 çalışma, n=24,983	Üriner inkontinans ve yaşam kalitesi		Üriner inkontinansın yaşam kalitesinde belirgin bozulmaya yol açtığı gösterildi.	Yüksek

SUI: Stres üriner inkontinans • OAB: Aşırı aktif mesane • AI: Anal inkontinans • POP: Pelvik organ prolapsusu • PFD: Pelvik taban disfonksiyonu

Doğum şekli ve pelvik taban sağlığına ilişkin kanıtlar Tablo 1’de verildi. Uzun dönem üriner inkontinans açısından en tutarlı bulgu, vajinal doğumun özellikle stres üriner inkontinans riskini sezaryene göre artırmasıdır. Handa ve arkadaşlarının kohort çalışmasında, vajinal doğum yapan kadınlarda özellikle stres tipi üriner inkontinansın sezaryen doğuma göre daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Bulgular, operatif vajinal doğumların yalnızca üriner inkontinans değil, aynı zamanda aşırı aktif mesane ve anal inkontinans gibi pelvik taban disfonksiyonları açısından da daha yüksek riskle ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca meta-analiz verileri, vajinal doğumun sezaryene kıyasla uzun dönemde eforla idrar kaçırma riskini artırabildiğini desteklemektedir. Bu sonuçlar, pelvik taban morbiditesinin özellikle travmatik ve operatif doğum süreçleriyle daha güçlü ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgular birlikte okunduğunda, “riskin vajinal doğumun kendisinden mi, yoksa vajinal doğum içindeki travmatik alt kümelerden mi kaynaklandığı” sorusunun yanıtı, riskin özellikle operatif doğum ve travma ile yoğunlaştığı; ancak spontan vajinal doğumda dahi sezaryene göre daha

yüksek Stres üriner inkontinans / SUI (Stress Urinary Incontinence) idrar kaçırma yükü bulunduğu yönündedir (Blomquist et al., 2018; Handa et al., 2011; Tähtinen et al., 2016).

Pelvik organ prolapsusu açısından değerlendirildiğinde, mevcut kohort ve ulusal kayıt çalışmaları vajinal doğumun, özellikle de operatif vajinal doğumun, sezaryen doğuma kıyasla daha yüksek prolapsus riskiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bulgular, doğum sırasında oluşan pelvik taban destek hasarının ilerleyen yıllarda prolapsus gelişiminde önemli rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Özellikle operatif vajinal doğumlarda pelvik destek yapılarının daha fazla etkilenmesi, prolapsus belirtileri ve ilerleyen dönemde cerrahi gereksinim riskinin artmasıyla ilişkilendirilmektedir. Uzun dönem epidemiyolojik veriler de doğum şeklinin prolapsus gelişiminde belirgin bir belirleyici olduğunu desteklemekte; yaşam boyu pelvik taban sağlığı açısından doğum sürecindeki travmanın önemini vurgulamaktadır (Blomquist et al., 2018; Handa et al., 2011; Larsudd-Kåverud et al., 2023).

Levator ani yaralanması, prolapsus ile doğum şekli arasındaki biyolojik köprüyü kuran ana mekanizmalardan biridir. 2024 meta-analizi, majör levator ani avulsiyonunun ortalama yaklaşık %22 oranında görüldüğünü ve forceps kullanımının riski güçlü biçimde artırdığını; obstetrik anal sfinkter yaralanması ve vakum kullanımının da ek risk taşıdığını bildirmiştir. DeLancey ve arkadaşları, görüntüleme çalışmalarında primipar kadınlarda levator/perineal yapılara ait yaralanmaların %19'a kadar çıkabildiğini; bu yaralanmaların daha sonra prolapsus ve semptom yükü için zemin oluşturduğunu vurgulamıştır. Yakın tarihli nested vaka-kontrol çalışması da levator ani yetersizliğinin bir yıl postpartum üriner inkontinans ve vajinal gevşeklik ile ilişkili olduğunu göstermiştir (DeLancey et al., 2024; Jansson et al., 2025; Wong et al., 2024).

Kronik pelvik ağrı, doğum şekli ile ilişkisi açısından en dikkatli yorumlanması gereken pelvik taban sonuçlarından biridir. Mevcut çalışmalar, vajinal doğumun tek başına kronik pelvik ağrı riskini belirgin biçimde artırmadığını göstermektedir (Blomquist et al., 2014). Bununla birlikte özellikle forceps destekli doğumlar, büyük fetal ağırlık ve perineal travma gibi obstetrik faktörlerin postpartum dönemde dyspareuni ve pelvik ağrı gelişimiyle ilişkili olabileceği bildirilmektedir (Blomquist et al., 2014). Öte yandan bazı araştırmalar, sezaryen doğum sonrası kadınlarda da kronik pelvik ağrı ve yaşam kalitesinde bozulma görülebileceğini ortaya koymaktadır. Bu durum, pelvik ağrının yalnızca doğum kanalındaki travmaya bağlı olmadığını; cerrahi skar dokusu, nöromüsküler değişiklikler, santral sensitizasyon ve psikososyal etkenlerin de süreçte rol oynayabileceğini düşündürmektedir (Blomquist et al., 2014; Li et al., 2014).

Pelvik taban semptomlarının kadınların yaşamı üzerindeki etkisi önemli düzeydedir (Pizzol et al., 2021). Sistemik derleme bulguları, üriner inkontinans ve diğer pelvik taban disfonksiyonlarının fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşam kalitesinde anlamlı bozulmalara yol açtığını göstermektedir (Pizzol et al., 2021). Postpartum dönemi izleyen kohort çalışmalarında, üriner inkontinans, konstipasyon ve prolapsus semptomlarının beden algısında bozulma ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Cattani et al., 2024). Ayrıca birçok kadının pelvik taban belirtilerini doğumun veya yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirdiği; utanma, çekinme ve bilgi eksikliği nedeniyle profesyonel yardım aramadığı belirtilmektedir (Fisher-Yosef et al., 2024). Bu nedenle pelvik taban sağlığının korunmasında yalnızca anatomik veya cerrahi sonuçlara odaklanmak yeterli değildir; kadınların semptomları tanınması, bakım hizmetlerine güvenle ulaşabilmesi ve stigma oluşturmayan bilgilendirme süreçlerinin sağlanması da büyük önem taşımaktadır (Cattani et al., 2024; Fisher-Yosef et al., 2024; Pizzol et al., 2021).

Yardım arama davranışı açısından değerlendirildiğinde, stigma ve semptomların normalleştirilmesi pelvik taban bozukluklarında en önemli bariyerler arasında yer almaktadır (Jouanny et al., 2024; NICE, 2021). Sistemik derlemeler, kadınların önemli bir bölümünün belirtileri utanılacak bir durum olarak gördüğünü, yaşlanmanın veya doğumun kaçınılmaz sonucu kabul ettiğini ve bu nedenle sağlık hizmetine başvurmayı geciktirdiğini göstermektedir (Jouanny et al., 2024). NICE rehberleri de pelvik taban disfonksiyonlarının kadınlar arasında çoğu zaman konuşulmayan bir konu olduğunu ve bu sessizliğin semptom yükünü artırabildiğini vurgulamaktadır (NICE, 2021). Nitel çalışmalar ise küçümseyici sağlık çalışanı tutumları, yetersiz antenatal eğitim ve postpartum dönemde eksik tarama uygulamalarının kadınların bakım deneyimini olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır (Carroll et al., 2023). Buna karşılık kadınları dinleyen, açıklayıcı bilgi veren, duygusal destek sağlayan ve gerçekçi tedavi seçenekleri sunan sağlık profesyonellerinin bakım memnuniyetini artırdığı bildirilmektedir (Carroll et al., 2023).

TARTIŞMA

Bu derlemenin temel bulgusu, pelvik taban sağlığı ile doğum şekli arasında anlamlı bir ilişki bulunmasına karşın, bu ilişkinin tek yönlü ve basit bir nedensellik modeliyle açıklanamayacağıdır (Blomquist et al., 2018; Handa et al., 2011). Mevcut kanıtlar, vajinal doğumun özellikle pelvik organ prolapsusu ve stres üriner inkontinans açısından uzun dönem risk artışı ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Handa et al., 2011; Tähtinen et al., 2016). Bununla birlikte pelvik taban morbiditesinin en ağır klinik tablosunun; operatif vajinal doğum, forceps uygulamaları, obstetrik anal sfinkter yaralanmaları ve levator ani avulsiyonu gibi belirgin obstetrik travma bileşenleriyle ilişkili olduğu dikkati çekmektedir (DeLancey et al., 2024; Wong et al., 2024). Bu durum, tüm vajinal doğumların homojen bir risk kategorisi içinde değerlendirilmesinin klinik açıdan yetersiz kalabileceğini düşündürmektedir (Huber et al., 2021). Özellikle operatif girişimlerin eşlik ettiği doğumlarda pelvik destek yapılarında meydana gelen hasarın ilerleyen yıllarda prolapsus, üriner inkontinans ve yaşam kalitesinde bozulma ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (Blomquist et al., 2018; Handa et al., 2011). Dolayısıyla mevcut literatür, pelvik taban riskinin yalnızca “vajinal doğum” başlığı altında değil, doğumun niteliği, obstetrik travma düzeyi ve intrapartum müdahaleler bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (DeLancey et al., 2024; Wong et al., 2024).

Bununla birlikte mevcut kanıtlar, pelvik tabanı koruma amacıyla maternal isteme dayalı sezaryenin yaygınlaştırılmasını desteklememektedir (ACOG, 2019a; Ramasauskaite et al., 2023). ACOG ve FIGO rehberleri, maternal isteme bağlı sezaryen danışmanlığında yalnızca pelvik taban risklerinin değil; cerrahi morbidite, sonraki gebeliklerde plasenta previa ve plasenta akreta spektrumu gelişme olasılığı, tekrar sezaryen gereksinimi ve maternal komplikasyon risklerinin de ayrıntılı biçimde ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır (ACOG, 2019a; Ramasauskaite et al., 2023). Ayrıca sezaryen doğumun düşük riskli gebeliklerde her zaman daha güvenli bir seçenek olmadığı; bazı maternal morbidite ve mortalite sonuçları açısından vajinal doğuma göre daha yüksek risk taşıyabileceği belirtilmektedir (ACOG, 2024). Bu nedenle “pelvik tabanı korumak amacıyla sezaryen” yaklaşımının, ağır obstetrik travma öyküsü, mevcut ileri pelvik taban semptomları, ciddi prolapsus veya kompleks pelvik ağrı sendromları gibi seçilmiş klinik durumlarla sınırlı olarak; bireyselleştirilmiş risk değerlendirmesi, ayrıntılı bilgilendirilmiş onam ve ortak karar verme ilkeleri doğrultusunda tartışılması önerilmektedir (ACOG, 2019a; Ramasauskaite et al., 2023).

Pelvik taban bozukluklarının değerlendirilmesinde kadın merkezli yaklaşımın önemi giderek daha fazla vurgulanmaktadır (Fisher-Yosef et al., 2024; NICE, 2021). Literatürde, kadınların pelvik taban semptomlarını çoğu zaman doğumun doğal bir sonucu olarak kabul ettiği, utanma ve damgalanma korkusu nedeniyle profesyonel yardım aramayı geciktirdiği bildirilmektedir (Jouanny et al., 2024; NICE, 2021). Nitel çalışmalar, sağlık profesyonelleri tarafından dinlenmenin, semptomların meşrulaştırılmasının, cinsellik ve beden algısı gibi hassas konuların açık biçimde ele alınmasının ve anlaşılır tedavi seçeneklerinin sunulmasının kadınların bakım deneyimini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (Carroll et al., 2023). Bu bağlamda kadın merkezli bakım modeli, yalnızca klinik semptomların varlığını sorgulayan bir yaklaşımın ötesine geçmekte; semptomların kadınların günlük yaşamı, psikososyal iyilik hali, beden algısı ve cinsel yaşamı üzerindeki etkilerini de kapsamaktadır (Fisher-Yosef et al., 2024). Bu nedenle postpartum izlemlerde üriner kaçırma, vajinal dolgunluk hissi, pelvik ağrı, cinsel işlev sorunları ve yardım arama davranışları gibi konuların sistematik biçimde değerlendirilmesi önerilmektedir (Carroll et al., 2023; NICE, 2021).

Tablo 2. Pelvik Taban Sağlığının Korunmasına Yönelik Klinik ve Ebelik Yaklaşımları

Klinik Dönem	Önerilen Ebelik Yaklaşımı	Klinik Amaç	Kanıt
Antenatal dönem	Üriner inkontinans, konstipasyon, önceki obstetrik travma, OASI öyküsü ve pelvik taban semptomlarının sistematik olarak sorgulanması	Yüksek riskli kadınların erken belirlenmesi ve bireyselleştirilmiş danışmanlık sağlanması	NICE (2021), büyük kohort çalışmaları
Antenatal dönem	Denetimli pelvik taban kas eğitimi (PFMT) ve ev egzersiz programlarının başlatılması	Postpartum üriner inkontinans riskinin azaltılması ve pelvik taban farkındalığının artırılması	Woodley et al. (2020), NICE (2019)

Antenatal danışmanlık	Doğum şekline ilişkin danışmanlığın yalnızca “pelvik tabanı koruma” yaklaşımına indirgenmeden yürütülmesi	Dengeli ve kadın merkezli karar verme sürecinin desteklenmesi	ACOG, FIGO
İntrapartum dönem	Operatif vajinal doğum planlanırken forceps-vakum farkının ve obstetrik travma riskinin değerlendirilmesi	Levator ani yaralanması ve prolapsus riskinin azaltılması	Wong et al. (2024), Handa et al. (2011)
İntrapartum dönem	Perineal korunma teknikleri, ikinci evrenin dikkatli yönetimi ve OASI'nin erken tanı/onarımı	Uzun dönem pelvik ağrı, anal inkontinans ve cinsel işlev sorunlarının azaltılması	DeLancey et al. (2024), Huber et al. (2021)
Erken postpartum dönem	6–12 hafta izlemlerinde üriner kaçırma, vajinal dolgunluk hissi, pelvik ağrı, cinsel işlev ve beden algısının aktif değerlendirilmesi	Semptomların erken fark edilmesi ve bakım arama davranışının desteklenmesi	Carroll et al. (2023), NICE (2021)
Geç postpartum dönem	Devam eden semptomlarda pelvik taban fizyoterapisi veya ürojinekolojiye erken yönlendirme yapılması	Kronikleşmenin ve gecikmiş bakımın önlenmesi	NICE (2019), Curillo-Aguirre et al. (2023)
Tüm bakım süreci boyunca	Stigma-duyarlı, kişi merkezli ve meşrulaştırıcı iletişim yaklaşımının benimsenmesi	Yardım arama davranışının güçlendirilmesi ve bakım memnuniyetinin artırılması	Jouanny et al. (2024), Carroll et al. (2023)

PFMT: Pelvik taban kas eğitimi • OASI: Obstetrik anal sfinkter yaralanması

SONUÇ

Doğum şekli, pelvik taban sağlığının önemli fakat tek başına belirleyici olmayan bir belirleyendir. Uzun dönemde sezaryen; stres üriner inkontinans ve pelvik organ prolapsusu açısından daha düşük risk ilişkisi gösterebilse de, pelvik taban morbiditesinin asıl yoğunluğu operatif vajinal doğum, levator ani yaralanması ve obstetrik anal sfinkter hasarında toplanmaktadır. Cinsel işlev, kronik pelvik ağrı ve beden algısı gibi kadın merkezli sonuçlarda ise semptom yükü, perineal travma, doğum deneyiminin algılanışı ve bakım ilişkisi, doğum şekline daha belirleyici görünmektedir. Bu nedenle danışmanlıkta “vajinal doğum mu sezaryen mi?” sorusunu tek başına yanıtlamak yerine; bireysel risk profili, obstetrik endikasyonlar, gelecek doğurganlık planı, mevcut pelvik taban semptomları ve kadının değerleri birlikte değerlendirilmelidir. Ebelik bakımında antenatal eğitim, doğum sırasında travma azaltıcı uygulamalar, erken postpartum tarama ve stigma-duyarlı iletişim, kanıtla en uygun yaklaşımı oluşturmaktadır.

Araştırmacı Katkı Beyanı: Kavramsallaştırma, literatür tarama stratejisinin oluşturulması, kanıt sentezi, yazım ve son okuma çift yazar tarafından yürütülmüştür.

Destek ve Teşekkür Beyanı: Bildirilecek finansal destek yoktur.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazar çıkar çatışması bildirmemektedir.

Etik Kurul Beyanı: Bu çalışma bir derleme niteliğinde olduğundan insan katılımcı verisi içermemekte, etik kurul onayı gerektirmemektedir.

KAYNAKLAR

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2019a, January). Cesarean delivery on maternal request. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2019/01/cesarean-delivery-on-maternal-request>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2019b, November). Pelvic organ prolapse. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-bulletin/articles/2019/11/pelvic-organ-prolapse>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020, April). Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2020/04/physical-activity-and-exercise-during-pregnancy-and-the-postpartum-period>

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2024, January). First and second stage labor management. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/clinical-practice-guideline/articles/2024/01/first-and-second-stage-labor-management>
- Barca, J. A., Bravo, C., Pintado-Recarte, M. P., Asúnsolo, Á., Cueto-Hernández, I., Ruiz-Labarta, J., Buján, J., Ortega, M. A., & De León-Luis, J. A. (2021). Pelvic floor morbidity following vaginal delivery versus cesarean delivery: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 10(8), 1652. <https://doi.org/10.3390/jcm10081652>
- Blomquist, J. L., McDermott, K. C., & Handa, V. L. (2014). Pelvic pain and mode of delivery. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 210(5), 423.e1–423.e6. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.01.032>
- Blomquist, J. L., McDermott, K. C., & Handa, V. L. (2018). Association of delivery mode with pelvic floor disorders after childbirth. *JAMA*, 320(23), 2438–2447. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.18315>
- Bo, K., Frawley, H. C., Haylen, B. T., Abramov, Y., Almeida, F. G., Berghmans, B., Bø, K., et al. (2017). An International Urogynecological Association and International Continence Society joint report on the terminology for the conservative and nonpharmacological management of female pelvic floor dysfunction. *International Urogynecology Journal*, 28, 191–213. <https://doi.org/10.1007/s00192-016-3123-4>
- Carroll, L., O’Sullivan, C., Doody, C., Perrotta, C., & Fullen, B. M. (2023). Pelvic organ prolapse: Women’s experiences of accessing care and recommendations for improvement. *BMC Women’s Health*, 23, 672. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02832-z>
- Cattani, L., Van den Noortgate, W., Everaerts, W., Van Rompaey, B., Claerhout, F., De Geyter, C., et al. (2024). Body image and pelvic floor dysfunction in pregnancy and postpartum: A prospective one-year follow-up cohort study. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 131(10), 1420–1429. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17820>
- Curillo-Aguirre, C. A., Nieto-Blasco, J., Chulvi-Medrano, I., & Rial-Rebullido, T. (2023). Effectiveness of pelvic floor muscle training on quality of life in women with urinary incontinence: A systematic review and meta-analysis. *Medicina*, 59(6), 1004. <https://doi.org/10.3390/medicina59061004>
- DeLancey, J. O. L., Masteling, M., Pipitone, F., LaCross, J., Ashton-Miller, J. A., Fenner, D. E., et al. (2024). Pelvic floor injury during vaginal birth is life-altering and preventable: What can we do about it? *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 230, 279–294.e2. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.11.1253>
- Doumouchsis, S. K., de Tairac, R., Lee, J., Daly, O., Melendez-Munoz, J., Lindo, F. M., Cross, A., White, A., Cichowski, S., Falconi, G., & Haylen, B. (2023). An International Continence Society and International Urogynecological Association joint report on the terminology for the assessment and management of obstetric pelvic floor disorders. *International Urogynecology Journal*, 34(1), 1–42. <https://doi.org/10.1007/s00192-022-05397-x>
- Fanshawe, A. M., Toozs-Hobson, P., Latthe, P., Khan, K. S., & Thakar, R. (2023). The impact of mode of birth, and episiotomy, on postpartum sexual function: A cohort study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(7), 5252. <https://doi.org/10.3390/ijerph20075252>
- Fisher-Yosef, T., Lidsky Sachs, D., Edel, S. S., Nammouz, H., Zoabi, A. E., & Adler, L. (2024). Pelvic floor dysfunction among reproductive-age women in Israel: Prevalence and attitudes—A cross-sectional study. *Healthcare*, 12(3), 390. <https://doi.org/10.3390/healthcare12030390>
- Handa, V. L., Blomquist, J. L., Knoepp, L. R., Hoskey, K. A., McDermott, K. C., & Muñoz, A. (2011). Pelvic floor disorders 5–10 years after vaginal or cesarean childbirth. *Obstetrics & Gynecology*, 118(4), 777–784. <https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3182267f2f>
- Haylen, B. T., de Ridder, D., Freeman, R. M., Swift, S. E., Berghmans, B., Lee, J., et al. (2010). An International Urogynecological Association and International Continence Society joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. *Neurourology and Urodynamics*, 29(1), 4–20. <https://doi.org/10.1002/nau.20798>
- Huber, M., Geissbühler, V., Gerber, S., & Ostojic, U. (2021). Pelvic floor dysfunction one year after first childbirth in relation to perineal tear severity. *Scientific Reports*, 11, 12515. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-91799-8>
- Jansson, M. H., Brismar, S., Rotstein, E., & Wendel, S. B. (2025). Levator ani deficiency and pelvic floor dysfunction 1 year postpartum: A prospective nested case-control study. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 132(5), 596–605. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.18036>
- Jouanny, C., Abhyankar, P., & Maxwell, M. (2024). A mixed methods systematic literature review of barriers and facilitators to help-seeking among women with stigmatised pelvic health symptoms. *BMC women's health*, 24(1), 217. <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03063-6>
- Keag, O. E., Norman, J. E., & Stock, S. J. (2018). Long-term risks and benefits associated with cesarean delivery for mother, baby, and subsequent pregnancies: Systematic review and meta-analysis. *PLoS Medicine*, 15(1), e1002494. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002494>

- Larsudd-Kåverud, J., Gyhagen, J., Åkervall, S., Molin, M., Milsom, I., Wagg, A., & Gyhagen, M. (2023). The influence of pregnancy, parity, and mode of delivery on urinary incontinence and prolapse surgery—a national register study. *American journal of obstetrics and gynecology*, 228(1), 61.e1–61.e13. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.07.035>
- Li, W.-Y., Liabsuetrakul, T., Stray-Pedersen, B., Li, Y.-J., Guo, L.-J., & Qin, W.-Z. (2014). The effects of mode of delivery and time since birth on chronic pelvic pain and health-related quality of life. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 124(2), 139–142. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2013.07.029>
- Memon, H. U., & Handa, V. L. (2013). Vaginal childbirth and pelvic floor disorders. *Women's Health*, 9(3), 265–277. <https://doi.org/10.2217/whe.13.17>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2019). Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: Management (NG123). <https://www.nice.org.uk/guidance/ng123>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2021). Pelvic floor dysfunction: Prevention and non-surgical management (NG210). <https://www.nice.org.uk/guidance/ng210>
- Nikolaidou, E., Zografos, G., Dinas, K., Grigoriadis, T., & Loufopoulos, A. (2022). The effect of type of delivery on female postpartum sexual functioning: A systematic review. *Healthcare*, 10(7), 1212. <https://doi.org/10.3390/healthcare10071212>
- Pizzol, D., Demurtas, J., Celotto, S., Maggi, S., Smith, L., Monasta, L., & Veronese, N. (2021). Urinary incontinence and quality of life: A systematic review and meta-analysis. *Aging Clinical and Experimental Research*, 33, 25–35. <https://doi.org/10.1007/s40520-020-01712-y>
- Ramasauskaite, D., Nassar, A., Ubom, A. E., Nicholson, W., & FIGO Childbirth and Postpartum Hemorrhage Committee. (2023). FIGO good practice recommendations for cesarean delivery on maternal request: Challenges for medical staff and families. *International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, 163(Suppl. 2), 10–20. <https://doi.org/10.1002/ijgo.15118>
- Rogers, R. G., Pauls, R. N., Thakar, R., Morin, M., Kuhn, A., Petri, E., et al. (2018). An International Urogynecological Association and International Continence Society joint report on the terminology for female sexual health in women with pelvic floor dysfunction. *International Urogynecology Journal*, 29, 647–686.
- Rørtveit, G., & Hannestad, Y. S. (2014). Association between mode of delivery and pelvic floor dysfunction. *Tidsskrift for Den norske legeforening*, 134(19), 1848–1852. <https://doi.org/10.4045/tidsskr.13.0861>
- Tähtinen, R. M., Cartwright, R., Vernooij, R. W. M., Rørtveit, G., Hunskaar, S., Guyatt, G. H., et al. (2016). Long-term impact of mode of delivery on stress urinary incontinence and urgency urinary incontinence: A systematic review and meta-analysis. *European Urology*, 70(1), 148–158. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2016.01.037>
- Woodley, S. J., Boyle, R., Cody, J. D., Mørkved, S., & Hay-Smith, E. J. C. (2020). Pelvic floor muscle training for preventing and treating urinary and fecal incontinence in antenatal and postnatal women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 5, CD007471. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007471.pub4>
- Wong, K. W., Okeahialam, N., Thakar, R., & Sultan, A. H. (2024). Obstetric risk factors for levator ani muscle avulsion: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 296, 99–106. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.02.044>